

Шориков А.Ф.

Екатеринбург, Институт экономики УрО РАН

МИНИМАКСНОЕ АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЫПУСКОМ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

*Работа выполнена в соответствии с Планом НИР
Института экономики УрО РАН.*

В данной статье представлена экономико-математическая модель задачи оптимизации гарантированного результата управления выпуском продукции производственного предприятия. Динамика рассматриваемого процесса описывается конкретным векторно-матричным линейным дискретным рекуррентным уравнением, в котором присутствуют – фазовый вектор объекта управления, вектор управляющего воздействия субъекта управления и вектор, описывающий априори неопределенный спрос (вектор спроса) на продукцию предприятия. Качество процесса управления оценивается выпуклой целевой функцией, значения которой определены на финальных фазовых векторах модели динамики объекта управления. В работе описывается математическая формализация задачи минимаксного адаптивного терминального управления [1-3] выпуском продукции предприятия, для которой разработана методика ее решения, базирующаяся на результатах, изложенных в монографии [3].

На заданном целочисленном промежутке времени (далее просто – промежутке времени) $\overline{0, T} = \{0, 1, \dots, T\}$ ($T \in \mathbf{N}$, здесь и далее, \mathbf{N} – множество всех натуральных чисел) рассматривается процесс управления производством продукции предприятия – объект I, динамика которого описывается следующей системой линейных дискретных рекуррентных уравнений

$$\left\{ \begin{array}{l} y(t+1) = H(t)y(t) + \bar{u}(t) - \bar{s}(t), \quad y(0) = \mathbf{0}_{\bar{n}}, \quad \bar{s}(0) = \bar{s}_0, \\ z(t+1) = R(t)z(t) + v(t) - \bar{A}(t)\bar{u}(t), \quad z(0) = z_0, \\ k(t+1) = \gamma(t)k(t) + \\ + \alpha \cdot \left(\langle c(t), \bar{s}(t) \rangle_{\bar{n}} - \langle q(t), l(t) \rangle_m - \langle p(t), y(t) \rangle_{\bar{n}} - \langle d(t), z(t) \rangle_m \right) - \beta(t) \cdot G, \\ k(0) = G + G_0, \\ Z(t+1) = Z(t) + \langle q(t), l(t) \rangle_m + \langle p(t), y(t) \rangle_{\bar{n}} + \langle d(t), z(t) \rangle_m + \beta(t)G, \\ Z(0) = \langle p(0), y(0) \rangle_{\bar{n}} + \langle d(0), z(0) \rangle_m, \quad t \in \overline{0, T-1}. \end{array} \right.$$

(1)

Здесь \bar{n} – общее количество видов готовой продукции предприятия, $\bar{n} \in \mathbf{N}$; m – общее количество типов материалов и ресурсов, из которых можно произвести данную продукцию, $m \in \mathbf{N}$; $y(t) = (y_1(t), y_2(t), \dots, y_{\bar{n}}(t))'$ – вектор объемов остатков готовой продукции, хранящейся на складах предприятия в период времени t , $y(t) \in \mathbf{R}^{\bar{n}}$ ($t \in \overline{0, T}$); здесь и далее, для $\delta \in \mathbf{N}$, \mathbf{R}^{δ} – δ -мерное векторное пространство векторов-столбцов, даже если из экономии места они записаны в строку; $\mathbf{0}_{\bar{n}} = \underbrace{(0, 0, \dots, 0)'}_{\bar{n}} \in \mathbf{R}^{\bar{n}}$;

$z(t) = (z_1(t), z_2(t), \dots, z_m(t))'$ – вектор объемов остатков производственных ресурсов, хранящихся на складах предприятия в период времени t , $z(t) \in \mathbf{R}^m$ ($t \in \overline{0, T}$); $z_0 = (z_1^{(0)}, z_2^{(0)}, \dots, z_m^{(0)})'$ – вектор начального объема производственных ресурсов при реализации процесса управления в начальный период времени (при $t = 0$), $z_0 \in \mathbf{R}^m$; $\bar{A}(t) = \|\bar{a}_{ij}(t)\|_{\substack{i \in \overline{1, m} \\ j \in \overline{1, \bar{n}}}}$ – матрица норм затрат ресурсов

в период времени t ($t \in \overline{0, T-1}$); $\bar{a}_{ij}(t)$ – количество ресурса i -го типа, необходимого для изготовления единичного объема продукции j -го вида $i \in \overline{1, m}$,

$j \in \overline{1, \bar{n}}$ ($t \in \overline{0, T-1}$); $\bar{u}(t) = (\bar{u}_1(t), \bar{u}_2(t), \dots, \bar{u}_{\bar{n}}(t))'$ – вектор интенсивностей производства готовой продукции в период времени t , $\bar{u}(t) \in \mathbf{R}^{\bar{n}}$ ($t \in \overline{0, T-1}$);

$v(t) = (v_1(t), v_2(t), \dots, v_m(t))'$ – вектор интенсивностей пополнения складских ресурсов в период времени t , $v(t) \in \mathbf{R}^m$ ($t \in \overline{0, T-1}$);

$\bar{s}(t) = (\bar{s}_1(t), \bar{s}_2(t), \dots, \bar{s}_{\bar{n}}(t))'$ – вектор прогнозируемых объемов спроса на готовую продукцию, выпускаемую в период времени t , $s(t) \in \mathbf{R}^{\bar{n}}$ ($t \in \overline{0, T-1}$);

$\bar{s}_0 = (\bar{s}_1^{(0)}, \bar{s}_2^{(0)}, \dots, \bar{s}_{\bar{n}}^{(0)})'$ – вектор начального объема спроса на готовую продукцию при реализации процесса управления в начальный период времени (при $t = 0$), $\bar{s}_0 \in \mathbf{R}^{\bar{n}}$; если в начале периода времени t ($t \in \overline{0, T-1}$) на складе

имелись запасы готовой продукции в количестве $y(t)$, то к концу этого периода для реализации будет годна только ее часть, равная $H_{\bar{n}}(t)y(t)$, где

$H_{\bar{n}}(t) = \|h_{jj}(t)\|_{j \in \overline{1, \bar{n}}}$ – есть диагональная матрица порядка \bar{n} , характеризующая «старение» продукции за этот период; из всех запасов производственных ресурсов, к концу периода t ($t \in \overline{0, T-1}$), для использования в производстве

будет годна только их часть, равная $R_m(t)z(t)$, где $R_m(t) = \|r_{ii}(t)\|_{i \in \overline{1, m}}$ –

диагональная матрица порядка m , характеризующая «старение» производственных ресурсов за этот период времени; финансовые средства для

инвестиций в расширение производства в начальный период управления (при $t = 0$) предприятие предполагает формировать на основе банковского кредита в объеме G и собственных финансовых ресурсов G_0 , отчисляемых от чистой прибыли и направляемых на расширение производства; $k(t)$ – количество доступных финансовых средств, имеющихся к началу периода t ($t \in \overline{0, T-1}$); $\gamma(t)$ – числовой коэффициент ($0 \leq \gamma(t) \leq 1$), характеризующий «непредвиденные издержки» финансовых ресурсов за период t ($t \in \overline{0, T-1}$); α – коэффициент, учитывающий долю налоговых отчислений от прибыли; $\beta(t) = r/100 + \beta_\delta(t)$, здесь r – годовая процентная ставка за пользование кредитом, $\beta_\delta(t)$ – доля возвращаемого кредита в период t ($t \in \overline{0, T-1}$); $c(t) = (c_1(t), c_2(t), \dots, c_{\bar{n}}(t))'$ – вектор реальных закупочных цен на реализованную продукцию, произведенную предприятием в период времени t , $c(t) \in \mathbf{R}^{\bar{n}}$ ($t \in \overline{0, T-1}$); $q(t) = (q_1(t), q_2(t), \dots, q_m(t))'$ – вектор реальных цен на производственные ресурсы, необходимые предприятию для производства продукции в период времени t , $q(t) \in \mathbf{R}^m$ ($t \in \overline{0, T-1}$); $p(t) = (p_1(t), p_2(t), \dots, p_{\bar{n}}(t))'$ – вектор затрат предприятия на хранение на складе остатков готовой продукции в период времени t , $p(t) \in \mathbf{R}^{\bar{n}}$ ($t \in \overline{0, T-1}$); $d(t) = (d_1(t), d_2(t), \dots, d_m(t))'$ – вектор затрат предприятия на хранение на складе остатков производственных ресурсов в период времени t , $d(t) \in \mathbf{R}^m$ ($t \in \overline{0, T-1}$); вектор $l(t) = \left(\left\langle \bar{a}_1^{(1)}(t), \bar{u}(t) \right\rangle_{\bar{n}}, \left\langle \bar{a}_2^{(1)}(t), \bar{u}(t) \right\rangle_{\bar{n}}, \dots, \left\langle \bar{a}_m^{(1)}(t), \bar{u}(t) \right\rangle_{\bar{n}} \right)' \in \mathbf{R}^m$ (здесь и далее, для $\delta \in \mathbf{N}$ символом $\langle a, b \rangle_\delta$ будем обозначать скалярное произведение векторов a и b в пространстве \mathbf{R}^δ) ($t \in \overline{0, T-1}$); вектор $\bar{a}_i^{(1)}(t) = (\bar{a}_{i1}(t), \bar{a}_{i2}(t), \dots, \bar{a}_{i\bar{m}}(t))' \in \mathbf{R}^{\bar{n}}$ ($i \in \overline{1, m}$); $Z(t)$ – общие суммарные издержки предприятия за t периодов времени ($t \in \overline{0, T-1}$)

Отметим, что параметры $\bar{A}(t)$, $H_{\bar{n}}(t)$, $R_m(t)$, $\bar{s}(t)$, \bar{s}_0 , z_0 , $c(t)$, $q(t)$, $p(t)$, $d(t)$, α , $\beta(t)$, $\gamma(t)$, G , G_0 в системе (1), для всех $t \in \overline{0, T-1}$ должны быть известны заранее, например, формироваться исходя из имеющихся статистических данных о рассматриваемом процессе, технических и экономических прогнозов и др. источников, путем применения методов оценивания данных и идентификации параметров рассматриваемой системы.

Введем следующие обозначения:

$x(t) = (y_1(t), y_2(t), \dots, y_{\bar{n}}(t), z_1(t), z_2(t), \dots, z_m(t), k(t), Z(t))' =$
 $= (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))'$ – фазовый вектор объекта I в период времени t ,
 $x(t) \in \mathbf{R}^n$ ($t \in \overline{0, T}$), где $n = \bar{n} + m + 2$;

$u(t) = (\bar{u}_1(t), \bar{u}_2(t), \dots, \bar{u}_{\bar{n}}(t), v_1(t), v_2(t), \dots, v_m(t))' = (u_1(t), u_2(t), \dots, u_p(t))'$ – вектор управляющего воздействия (управления) субъекта управления – менеджера P , в период времени t , $u(t) \in \mathbf{R}^p$ ($t \in \overline{0, T-1}$), где $p = \bar{n} + m$ (p – количество технологических способов организации выпуска продукции предприятия, $p \leq n$);

$s(t) = \left(\bar{s}_1(t), \bar{s}_2(t), \dots, \bar{s}_{\bar{n}}(t), \underbrace{0, 0, \dots, 0}_{m+2} \right)'$ – вектор количества спроса на

продукцию предприятия в период времени t , $s(t) \in \mathbf{R}^n$ ($t \in \overline{0, T-1}$);

$A(t) = \|a_{ii}(t)\|_{i \in \overline{1, n}}$ – есть диагональная матрица размерности $(n \times n)$, характеризующая «старение» продукции и материалов за период времени t ($t \in \overline{0, T-1}$);

$B(t) = \|b_{ij}(t)\|_{\substack{i \in \overline{1, n} \\ j \in \overline{1, p}}}$ – «технологическая матрица» производства продук-

ции предприятия размерности $(n \times p)$ в период времени t ($t \in \overline{0, T-1}$)

Тогда, на основании дискретной системы рекуррентных уравнений (1) и аналогично преобразованиям, выполненным в работе [4], динамика рассматриваемого процесса выпуска продукции предприятием – объектом I, моделируется векторно-матричным линейным дискретным рекуррентным уравнением вида

$$x(t+1) = A(t)x(t) + B(t)u(t) - s(t), \quad x(0) = x_0, \quad s(0) = s_0, \quad t \in \overline{0, T-1}, \quad (2)$$

где элементы матриц $A(t)$ и $B(t)$, значения векторов x_0 и s_0 формируются на основании данных из системы (1).

Предполагается, что в рассматриваемом процессе управления выпуском продукции предприятия для каждого периода времени t ($t \in \overline{0, T}$) значения фазового вектора $x(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))' \in \mathbf{R}^n$ объекта I должны удовлетворять следующему заданному геометрическому ограничению

$$x(t) \in \mathbf{X}_*(t) = \{x(t) : x(t) \in \mathbf{R}^n, C(t)x(t) \leq c(t)\} \neq \emptyset, \quad (3)$$

где $C(t)$ – есть заданная действительная матрица размерности $(m_t \times n)$ ($m_t \in \mathbf{N}$); $c(t)$ – заданный вектор, $c(t) \in \mathbf{R}^{m_t}$; для каждого периода времени t ($t \in \overline{0, T-1}$), значения вектора управления $u(t) = (u_1(t), u_2(t), \dots, u_p(t))' \in \mathbf{R}^p$, которым распоряжается менеджер P , должны удовлетворять следующему заданному ограничению

$$u(t) \in \mathbf{U}_*(t) = \{u^{(1)}(t), u^{(2)}(t), \dots, u^{(K_t)}(t)\} \subset \mathbf{R}^p, \quad (4)$$

где $K_t \in \mathbf{N}$; каждое множество $\mathbf{U}_*(t) \neq \emptyset$ и есть конечное множество из K_t векторов в пространстве \mathbf{R}^p , определяющее имеющиеся в процессе производства *техничко-экономические ограничения на ресурсы управления* выпуском продукции предприятия, т.е. определяет ресурс (возможные сценарии) управления; для каждого периода времени $t \in \overline{0, T-1}$ и допустимого управления $u(t) \in \mathbf{U}_*(t)$ менеджера P , значения вектора спроса на продукцию $s(t) = (s_1(t), s_2(t), \dots, s_n(t))' \in \mathbf{R}^n$ должны удовлетворять следующему заданному *геометрическому ограничению*

$$s(t) \in \mathbf{S}_*(t; u(t)) = \left\{ s(t) : s(t) \in \mathbf{R}^n, D(t)s(t) + E(t)u(t) \leq d(t) \right\} \neq \emptyset, \quad (5)$$

где $D(t)$ и $E(t)$ – есть заданные действительные матрицы размерностей $(l_t \times n)$ и $(l_t \times p)$ соответственно ($l_t \in \mathbf{N}$); $d(t)$ – заданный вектор, $d(t) \in \mathbf{R}^{l_t}$

Предполагается, что на рассматриваемом промежутке времени $\overline{0, T}$ в каждый период времени $\tau \in \overline{0, T}$ в процессе *адаптивного управления* менеджером P измеряется и запоминается вектор $x(\tau) = x_\tau$ – фазовый вектор модели динамики объекта I в период времени τ , описываемой уравнением (2), $(x(0) = x_0)$. Векторно-матричное уравнение (2), описывающее модель динамики объекта I , и ограничения (3) – (5), для него также известны.

Для каждого периода времени $\tau \in \overline{0, T}$ назовем набор $w(\tau) = \{\tau, x(\tau)\} \in \overline{0, T} \times \mathbf{R}^n$ ($w(0) = \{0, x(0)\} = \{0, x_0\} = w_0$) τ -позицией дискретной управляемой динамической системы (1) – (5) и определим множество $\mathbf{W}(\tau) = \{\tau\} \times \mathbf{X}_*(\tau)$ ($\mathbf{W}(0) = \{0\} \times \mathbf{X}_*(0) = \mathbf{W}_0$) всех допустимых τ -позиций рассматриваемой динамической системы (1) – (5).

Далее, для любого фиксированного промежутка времени $\overline{\tau, T} \subseteq \overline{0, T}$ ($\tau < T$) введем на основании ограничения (4) множество

$$\mathbf{U}(\overline{\tau, T}) = \left\{ u_\tau(\cdot) : u_\tau(\cdot) = \{u_\tau(t)\}_{t \in \overline{\tau, T-1}} \in \mathbf{R}^{p \times (T-\tau)}, \forall t \in \overline{\tau, T-1}, u_\tau(t) \in \mathbf{U}_*(t) \right\} \quad (6)$$

всех допустимых реализаций программного управления $u_\tau(\cdot)$ менеджера P (всех возможных сценариев реализации управления) на этом промежутке времени.

Для фиксированного допустимого управления $u_\tau(\cdot) \in \mathbf{U}(\overline{\tau, T})$ менеджера P введем на основании ограничения (5) множество

$$\mathbf{S}(\overline{\tau, T}, u_\tau(\cdot)) = \left\{ s_\tau(\cdot) : s_\tau(\cdot) = \{s_\tau(t)\}_{t \in \overline{\tau, T-1}} \in \mathbf{R}^{n \times (T-\tau)}, \forall t \in \overline{\tau, T-1}, s_\tau(t) \in \mathbf{S}_*(t; u_\tau(t)) \right\} \quad (7)$$

всех допустимых реализаций программных вектор-функций спроса $s_\tau(\cdot)$ (всех возможных сценариев реализации спроса) на промежутке времени $\overline{\tau, T}$, соответствующих управлению $u_\tau(\cdot)$.

Далее, пусть $x(\cdot) = \varphi_{\tau, T}(\cdot; x_\tau, u_\tau(\cdot), s_\tau(\cdot))$ допустимая на промежутке времени $\overline{\tau, T}$ фазовая траектория модели динамики объекта I, которая описывается уравнениями (1), (2), соответствующая допустимому набору $\{w_\tau, u_\tau(\cdot), s_\tau(\cdot)\} \in \mathbf{W}(\tau) \times \mathbf{U}(\overline{\tau, T}) \times \mathbf{S}(\overline{\tau, T}, u_\tau(\cdot))$, если $\forall t \in \overline{\tau, T}: x(t) = \varphi_{\tau, T}(t; x_\tau, u_\tau(\cdot), s_\tau(\cdot)) \in \mathbf{X}_*(t)$, $x(\tau) = x_\tau$, где $\varphi_{\tau, T}: \mathbf{R}^n \times \mathbf{R}^{(T-\tau) \times p} \times \mathbf{R}^{(T-\tau) \times n} \rightarrow \mathbf{R}^{(T-\tau+1) \times n}$ – оператор правой части уравнения (2), действующий на промежутке времени $\overline{\tau, T}$.

Обозначим символом $\mathbf{X}(\cdot; \overline{\tau, T}, x_\tau, u_\tau(\cdot))$ – трубку всех допустимых фазовых траекторий $x(\cdot) = \varphi_{\tau, T}(\cdot; x_\tau, u_\tau(\cdot), s_\tau(\cdot))$ модели объекта I [1-3], динамика которого описывается уравнением (2), соответствующую паре $\{w_\tau, u_\tau(\cdot)\} \in \mathbf{W}(\tau) \times \mathbf{U}(\overline{\tau, T})$, т.е. это множество всех допустимых фазовых траекторий модели динамики объекта I, которое определяется следующей формулой

$$\mathbf{X}(\cdot; \overline{\tau, T}, x_\tau, u_\tau(\cdot)) = \left\{ x(\cdot) : x(\cdot) \in \mathbf{R}^{(t-\tau+1) \times n}, \right. \\ \left. x(\cdot) = \varphi_{\tau, T}(\cdot; x_\tau, u_\tau(\cdot), s_\tau(\cdot)), \forall t \in \overline{\tau, T}, x(t) \in \mathbf{X}_*(t), s_\tau(\cdot) \in \mathbf{S}(\overline{\tau, T}, u_\tau(\cdot)) \right\}. \quad (8)$$

а через $\mathbf{X}(t; \overline{\tau, T}, x_\tau, u_\tau(\cdot))$ – ее сечение в период времени $t \in \overline{\tau, T}$ ($\mathbf{X}(t; \overline{\tau, T}, x_\tau, u_\tau(\cdot)) = \{x(t)\} = \{x_\tau\}$).

Для периода времени T назовем множество $\mathbf{X}(T; \overline{\tau, T}, x_\tau, u_\tau(\cdot))$ – прогнозируемым множеством или областью достижимости [1-3] модели динамики объекта I в этот период времени, соответствующим паре $\{w_\tau, u_\tau(\cdot)\} \in \mathbf{W}(\tau) \times \mathbf{U}(\overline{\tau, T})$. Можно показать (аналогично рассуждениям, представленным в монографии [3]), что для рассматриваемой динамической системы (1) – (5) каждое прогнозируемое множество $\mathbf{X}(t; \overline{\tau, T}, x_\tau, u_\tau(\cdot))$, $t \in \overline{\tau+1, T}$, является выпуклым многогранником-компактом в пространстве \mathbf{R}^n .

Тогда для оценивания менеджером P качества процесса управления динамической системой (1) – (5) на промежутке времени $\overline{\tau, T} \subseteq \overline{0, T}$ определим выпуклую терминальную целевую функцию $\Phi_{\tau, T}: \mathbf{W}(\tau) \times \mathbf{U}(\overline{\tau, T}) \rightarrow \mathbf{R}^1$ таким образом, что для реализации набора $\{w(\tau), u_\tau(\cdot), s_\tau(\cdot)\} \in \mathbf{W}(\tau) \times \mathbf{U}(\overline{\tau, T}) \times \mathbf{S}(\overline{\tau, T}; u_\tau(\cdot))$ ее значения определяются соотношением

$$\Phi_{\tau, T}(w(\tau), u_\tau(\cdot), s_\tau(\cdot)) = F(\varphi_{\tau, T}(T; x(\tau), u_\tau(\cdot), s_\tau(\cdot))) = F(x(T)), \quad (9)$$

где $w(\tau) = \{\tau, x(\tau)\} \in \mathbf{W}(\tau)$ ($w(0) = w_0$); $x(T) = \varphi_{\tau, T}(T; x(\tau), u_\tau(\cdot), s_\tau(\cdot)) \in \mathbf{R}^n$; $F: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^1$ – заданный выпуклый терминальный функционал, имеющий непрерывные частные производные относительно координат фазового вектора объекта I.

Допустимой стратегией адаптивного терминального управления U_a менеджера P для дискретной динамической системы (1) – (5), (9) на промежутке времени $\overline{0, T}$ будем называть отображение $U_a: \overline{0, T-1} \times \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{2}^{\mathbf{R}^P}$, которое каждому периоду времени $\tau \in \overline{0, T-1}$ и возможной реализации τ -позиции системы $w(\tau) = \{\tau, x(\tau)\} \in \overline{0, T-1} \times \mathbf{R}^n$ ($w(0) = w_0$) назначает множество $U_a(w(\tau)) \subseteq U_*(\tau)$ допустимых управлений $u(\tau) \in U_*(\tau)$ менеджера P (символом $\mathbf{2}^X$ обозначено множество всех подмножеств множества X).

Обозначим множество всех допустимых стратегий адаптивного терминального управления менеджера P для данного процесса через U_a^* .

Используя для каждого периода времени $\tau \in \overline{0, T-1}$, любой допустимой τ -позиции системы $w(\tau) = \{\tau, x(\tau)\} \in \mathbf{W}(\tau)$ ($w(0) = w_0$) и целевой функции, описываемой (9), решение соответствующей задачи минимаксного программного терминального управления [3] в виде множества минимаксных программных управлений $U_F^{(e)}(\overline{\tau, T}, w(\tau)) = \{u_\tau^{(e)}(\cdot)\} \subseteq U(\overline{\tau, T})$, можно сконструировать следующее множество

$$U_*^{(e)}(w(\tau)) = \{u_\tau^{(e)}(\tau) : u_\tau^{(e)}(\tau) \in U_*(\tau), u_\tau^{(e)}(\cdot) \in U_F^{(e)}(\overline{\tau, T}, w(\tau))\}. \quad (10)$$

Тогда можно сформулировать следующую многошаговую задачу минимаксного адаптивного терминального управления для дискретной динамической системы (1) – (5), (9).

Задача. Для заданных промежутка времени $\overline{0, T}$ ($T \in \mathbf{N}$), начальной позиции $w(0) = \{0, x(0)\} = \{0, x_0\} = w_0 \in \mathbf{W}_0$ дискретной управляемой динамической системы (1) – (5) и терминальной целевой функции $\Phi_{\overline{0, T}}$, определенной соотношением (9) при $\overline{\tau, T} = \overline{0, T}$, пусть допустимая стратегия адаптивного терминального управления $U_a^{(e)} = U_a^{(e)}(w(\tau)) \in U_a^*$, $w(\tau) = \{\tau, x(\tau)\} \in \overline{0, T-1} \times \mathbf{R}^n$, $\tau \in \overline{0, T-1}$, $w(0) = w_0 \in \mathbf{W}_0$, менеджера P , на основании (4), (10) формально описывается следующими соотношениями:

1) если $(w(\tau) \in \mathbf{W}(\tau)) \wedge (U_*^{(e)}(w(\tau)) \neq \emptyset)$, $\tau \in \overline{0, T-1}$, то полагается

$$U_a^{(e)}(w(\tau)) = U_*^{(e)}(w(\tau)) \subseteq U_*(\tau); \quad (11)$$

2) если $(w(\tau) \notin \mathbf{W}(\tau)) \vee (U_*^{(e)}(w(\tau)) = \emptyset)$, $\tau \in \overline{0, T-1}$, то полагается

$$U_a^{(e)}(w_*(\tau)) = U_*(\tau), \quad (12)$$

и пусть $\Phi_{0,T}^{(e,a)} = c_F^{(e,a)}(\overline{0,T}, w_0)$ – минимаксное значение целевой функции вида (9), соответствующее реализации стратегии $U_a^{(e)}$ менеджера P .

Тогда, учитывая определения (9) – (12), менеджеру P требуется сконструировать стратегию $U_a^{(e)}$ – минимаксного адаптивного терминального управления менеджера P , и вычислить число $\Phi_{0,T}^{(e,a)} = c_F^{(e,a)}(\overline{0,T}, w_0)$ – минимаксное значение результата адаптивного терминального управления менеджера P на промежутке времени $\overline{0,T}$ в виде реализации конечной последовательности только одношаговых операций, допускающих их алгоритмизацию.

Аналогично результатам, представленным в монографии [3], можно показать, что решение сформулированной задачи существует.

Для решения сформулированной многошаговой задачи разработана конструктивная методика, которая осуществляется путем реализации конечной рекуррентной последовательности решений только одношаговых задач линейного и выпуклого математического программирования, конечной последовательности одношаговых операций над выпуклыми многогранниками-компактами (с конечным числом вершин) и алгебраических операций над элементами конечномерных векторных пространств \mathbf{R}^n и \mathbf{R}^p , т.е. путем выполнения только конечного набора одношаговых операций, допускающих их алгоритмизацию.

Полученные в данной работе результаты, основываются на результатах работы [3] и могут быть использованы для экономико-математического моделирования и решения других задач оптимизации управления производственными процессами, а также для разработки компьютерных приложений для автоматизации и поддержки принятия управленческих решений.

Список использованной литературы:

1. Красовский Н.Н. Теория управления движением. – М.: Наука, 1968.
2. Красовский Н.Н., Субботин А.И. Позиционные дифференциальные игры. – М.: Наука, 1974.
3. Шориков А.Ф. Минимаксное оценивание и управление в дискретных динамических системах. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1997.
4. Шориков А.Ф., Рассадина Е.С. Динамическая оптимизация комплексного программного управления структурой товарного ассортимента предприятия // Экономика региона. Научный информационно-аналитический журнал РАН. – 2012. – № 3(31). – С. 261–271.